

**AYBSIZLIK PREZUMSIYASI HUQUQI. OZODLIKDAN MAHRUM ETILGAN
SHAXSLAR HUQUQLARI KAFOLATLARI**

Burxonov Asror Axror o'g'li

Xasanova Maftuna Axad qizi

Kattabekova Sojida Qodirqul qizi

Abdusaidova Dilshoda Xayrulla qizi

ORCID:0000-0003-2571-72

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11244036>

Annotatsiya. Ushbu maqolada har qanday shaxslar noqonuniy, asossiz yoki haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlardan iborat dalillar asosida aybdor deb topilishi va javobgarlikka tortilishi mumkin emasligimhamda faqatgina odil sudlovning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilangina aybdorligi tasdiqlanishi mumkinligi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Aybsizlik prezumpsiyasi, Habeas korpus akt, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi, odil sudlov.

**THE PRESUMPTION OF INNOCENT RIGHTS. RIGHTS OF THOSE WHO ARE
DEPRIVED OF LIBERTY ARE GUARANTEED**

Abstract. This article states that no person can be found guilty and prosecuted on the basis of evidence consisting of illegal, unfounded or untrue information, and that guilt can only be confirmed by a valid judgment of a court of law.

Key words: Justice, suspect, accused, defendant, habeas corpus statute, and presumption of innocence

**ПРАВО НА ПРЕЗУМПЦИЮ НЕВИНОВНОСТИ. ГАРАНТИИ ПРАВ ЛИЦ,
ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ.**

Аннотация. В этой статье разъясняется, что ни одно лицо не может быть признано виновным и привлечено к ответственности на основании доказательств, состоящих из незаконной, необоснованной или ложной информации, и что вина может быть подтверждена только юридически обязательным приговором суда.

Ключевые слова: Презумпция невиновности, habeas корпус, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, правосудие.

“Aybsizlik prezumpsiyasi” yana ayblanayotgan shaxsga o'z aybsizligini isbotlash majburiyatini yuklamaydi (bu tegishli organlarning majburiyati), shuningdek, gumonlar isbotlanmasa, bunda gumonlar ayblanuvchi foydasiga hal etilishini ko'zda tutadi.

Inson huquqlarini sud orqali himoya qilish bo'yicha muhim institutlardan biri **“Xabeas korpus akt”** xalqaro darajada umume'tirof etilgan hujjat sifatida shaxs erkinligini ta'minlash yo'lida o'ziga xos yangi davrga asos solgan.

“Xabeas korpus” (lot. habeas corpus) – “tanani sudga keltirish”, ya'ni ushlangan yoki hibsga olingan shaxsni adolatli sud muhokamasiga bo'lgan huquqi hisoblanib, ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olishga sanksiya berish, lavozimdan chetlashtirish va shaxsni tibbiy muassasaga joylashtirish tarzidagi protsessual majburlov choralarning asosligiga faqat sud tomonidan baho berish amaliyotini joriy qilinishi, o'z navbatida, sudning mustaqilligi, xolisligi va beg'arazligini ta'minlashni, jinoyat protsessida tortishuv prinsipini kuchaytirishni nazarda tutadi. “Xabeas korpus” instituti qo'llanishini yanada kengaytirish doirasida pochta-telegraf jo'natmalarini xatlab qo'yish va ekskumatsiya qilish kabi tergov harakatlarini o'tkazishga sanksiya berish bo'yicha vakolatlar prokuraturadan sudlarga o'tkazildi.

Qamoq ehtiyot chorasining sudlar tomonidan qo'llanilishi amaliyotini keltiradigan bo'lsak, 2022-yilda tergov organlaridan sudlarga kelib tushgan jami 24118 ta iltimosnomadan 23503 tasi qanoatlantirilgan, 485 tasi esa rad etilgan, ya'ni 485 nafar shaxsga nisbatan asossiz ravishda qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilishi oldi olingan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2022-yilning 20-iyun kuni Konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan uchrashuvdagi nutqida “Xabeas korpus” institutini rivojlantirish zarur. ... Bu haqdagi muhim normani ham Asosiy qonunimizda aks ettirishimiz zarur.

Bunday qoidalar inson, uning hayoti, huquq va erkinliklari – oliy qadriyat degan ezgu tamoyilga har tomonlama mos keladi”, deb ta'kidladi.

Shu maqsadda, yangilangan Konstitutsiyamizning 27-moddasida “Hibsga olishga, qamoqqa olishga va qamoqda saqlashga faqat sudning qaroriga ko'ra yo'l qo'yiladi. Shaxs sudning qarorisiz qirq sakkiz soatdan ortiq muddat ushlab turilishi mumkin emas”, degan insonparvar qoidalar mustahkamlandi.

Mazkur talab Ispaniya, Gretsiya, Niderlandiya, Xorvatiya, Sloveniya va boshqa davlatlarning konstitutsiyalarida mustahkamlangan.

Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi va sudlanuvchining huquqiy himoyasini kuchaytirish borasida jinoyat protsessida aybsizlik prezumpsiyasi odil sudlovning muhim prinsipi hisoblanadi.

Shu bois, yangilangan Konstitutsiyamizning 28-moddasida gumon qilinuvchi, ayblanuvchi va sudlanuvchining huquqiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan quyidagi yangi ikkita kafolatlar belgilandi.

Birinchidan, “Aybdorlikka oid barcha shubhalar, agar ularni bartaraf etish imkoniyatlari tugagan bo‘lsa, gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining yoki mahkumning foydasiga hal qilinishi kerak”, degan norma kiritildi.

Ta’kidlash lozimki, muayyan jinoyat ishi bo‘yicha surishtiruvchi, tergovchi tergov harakatlari, sud esa sud tergov orqali dalillar to‘playdi.

Ayni paytda, to‘plangan dalillarni baholashda ularga nisbatan shubha paydo bo‘lishi mumkin. Bunda, shubhalar ayblov tomonga ishlatilishi kerakmi yoki himoya foydasigami, degan savol yuzaga keladi.

Shaxsni aybli ekanligiga oid har qanday shubhalar, ayblash uchun yetarli bo‘lmagan ma’lumotlar asosida shaxsni javobgarlikka tortish mumkin emas. Tergovda shubha ostidagi dalillar asosida ayb e’lon qilingan bo‘lsa ham, bunday vaziyatda aybini tasdiqlovchi dalillarning yetarli emasligi tufayli sudda unga nisbatan oqlov hukmi chiqariladi. Ya’ni, “isbotlanmagan ayb – isbotlangan aybsizlikka teng” degan xalqaro standart amal qiladi. Misol sifatida aytish mumkinki, mamlakatimiz sudlari tomonidan so‘nggi 5 yilda 4 ming 700 nafardan ortiq fuqaro oqlangan.

Ikkinchidan, “gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o‘zining aybsizligini isbotlashi shart emas va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkin” degan qoida joriy qilindi.

Shaxsni aybdorligini isbotlash mutlaqo surishtiruv va tergov organlarining bevosita vazifasidir. Ayni shu bois ham, Konstitutsiyamizda shaxsni o‘zining aybsizligini isbotlashi shart emasligiga oid qoida mustahkamlandi. Jinoiy ta’qib ostidagi shaxsning sukut saqlash huquqidan foydalanishi surishtiruv va dastlabki tergovda unga bosim ostida yoki qadr-qimmatini kamsitib noqonuniy ko‘rsatma olish holatlarini oldini oladi.

Bunday normalar Ozarbayjon, Chexiya, Gruziya, Xorvatiya, Yaponiya, Slovakiya konstitutsiyalarida o‘rin olgan.

Shaxs o‘ziga va yaqin qarindoshlariga qarshi guvohlik bermaslik huquqining kafolatlanishi surishtiruv, tergov va sud jarayonlarining xolislik va adolat tamoyillariga tayanib amalga oshirilishini ta’minlaydi.

Shu bois, yangilangan Konstitutsiyamizning 28-moddasiga “Hech kim o‘ziga va yaqin qarindoshlariga qarshi guvohlik berishga majbur emas”, degan mazmundagi insonparvar va qadriyatlarimizga mos norma mustahkamlandi.

Tabiiy savol tug‘iladi, nima uchun jinoyat ishi bo‘yicha shaxs o‘ziga yoki yaqin qarindoshlariga qarshi guvohlik berishga majbur emas?

*Birinchi*dan, shaxsga nisbatan har qanday ayblov ko'rib chiqilayotganda tezkor-qidiruv xodimi, surishtiruvchi yoki tergovchi tomonidan unga nisbatan bosim o'tkazishdan himoyalaydi, *ikkinchi*dan, o'z aybiga majburan iqror bo'lishining oldini oladi, *uchinchi*dan, jinoiy ta'qib ostidagi shaxsning og'ir holatidan foydalanib, undan qarindoshlariga qarshi ko'rsatuv olishni taqiqlaydi.

Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi Xalqaro paktida ham "o'ziga o'zi qarshi ko'rsatuv berishga yoki o'zini aybdor deb tan olishga majbur kilinmaslik" kafolati belgilangan.

Shuningdek, Jinoyat protsessual kodeksining 116-moddasida shaxsning o'z qarindoshlariga qarshi ko'rsatma berishdagi erkinligi belgilangan bo'lib, gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining yaqin qarindoshlari guvoh yoki jabrlanuvchi tariqasida faqat o'zlarining roziliklari bilan so'roq qilinishlari mumkin.

Lekin, afsuski, tergov amaliyotida shunday holatlar ham uchraydiki, ayrim tergov xodimlari fuqarolarimiz o'zining bunday huquqi borligini anglamasligidan foydalanib, o'z qarindoshiga nisbatan guvohlik berish erkin ekanligi va bu kabi guvohlik berishdan bosh tortish uchun jinoiy javobgarlik mavjud emasligini to'liq tushuntirmaydilar. Natijada, insonlarning mazkur huquqdan amalda real foydalanishi cheklanadi.

Mazkur talab qator davlatlar konstitutsiyalarida, masalan, **Ispaniya, Gretsiya, Niderlandiya, Xorvatiya, Sloveniya** va boshqa mamlakatlarda mustahkamlangan.

Bu qoidaning Konstitutsiyada belgilanishi jinoiy ta'qib ostidagi har qanday shaxsga yoki uning yaqin qarindoshlariga ruhiy bosim va turli tahdidlar o'tkazish, uning sha'ni va qadr-qimmatni kamsitish kabi boshqa noqonuniy usullar qo'llanishini oldini olishga xizmat qiladi.

Huquqiy davlatda qonun ustuvorligi amalda ta'minlanishi hamda inson huquq va erkinliklari, uning qonuniy manfaatlarini himoya qiluvchi odil sudlov tizimi amal qilishi shart.

Eng muhimi, shaxslar noqonuniy, asossiz yoki haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlardan iborat dalillar asosida aybdor deb topilishi va javobgarlikka tortilishi mumkin emas. Jinoiy ta'qibga olingan shaxsning iqrorlik ko'rsatuvlarigagina asoslanib, uni aybdor deb xulosa chiqarish odil sudlov tamoyillariga ziddir.

Shu bois, yangilangan Konstitutsiyamizning 28-moddasida "Agar shaxsning o'z aybini tan olganligi unga qarshi yagona dalil bo'lsa, u aybdor deb topilishi yoki jazoga tortilishi mumkin emas", deb belgilovchi norma o'z ifodasini topmoqda.

Surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va sud jinoyat yuz berganligini, uning sodir etilishida kim aybdorligini, shuningdek u bilan bog'liq barcha holatlarni aniqlashi shart. Faqatgina shaxsning o'z aybini bo'yniga olish haqidagi ko'rsatmasi uni jinoiy javobgarlikka tortish uchun

asos bo'lmashligi lozim. Bunda shaxsni aybdor deb topish va uni jazoga tortish uchun yetarli dalillar to'plangan bo'lishi kerak.

Jumladan, Jinoyat protsessual kodeksining 112-moddasiga ko'ra, gumon qilinuvchining u sodir etgan jinoyat haqidagi ko'rsatuvlari va ayblanuvchining o'z aybiga iqrор bo'lishi, bu iqrорlik boshqa ishonchli dalillar majmui bilan tasdiqlangan taqdirdagina, uni ayblash uchun asos qilib olinishi mumkin.

Konstitutsiyaviy normaning muhim kafolati shundan iboratki, iqrорlik ko'rsatmalari, ular ish yuzasidan yagona dalil bo'lsa, shaxs aybdor deb topilishi yoki jazoga tortilishi mumkin emas!

Bunday shaxs huquqlari kafolati, tergov organlari zimmasiga konstitutsiyaviy darajada alohida mas'uliyat yuklaydi-ki, endilikda ular shaxsni aybini isbotlash jarayonida iqrорlik ko'rsatmalariga asosiy urg'uni bermasligi va ayblovni tergov yo'li bilan tekshirilgan boshqa dalillar bilan isbotlashlari shart.

Mazkur qoida Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi Xalqaro paktning 14-moddasidagi "o'ziga o'zi qarshi ko'rsatuv berishga yoki o'zini aybdor deb tan olishga majbur kilinmaslik" kafolatidan ham kelib chiqadi.

Mazkur qoida sodir etilgan jinoyat bo'yicha haqiqatni aniqlash, shuningdek, aybsiz insonlarni javobgarlikka tortilishini oldini olishga, ayni paytda jinoyat sodir etgan haqiqiy aybdor shaxs yoki shaxslarni aniqlashga xizmat qiladi.

Afsuski, yaqin-yaqingacha mustabid tuzumdan qolgan illat fuqarolarni ishga olishda eskidan saqlanib qolgan amaliyot, ya'ni qarindoshlari sudlangan, deb ishga qabul qilmaslik yoki yuqori lavozimga tayinlamaslik holatlari uchrab turar edi.

Tabiiy savol tug'iladi, jinoyat uchun butun bir avlod javob berishi adolatdanmi? Otasining qilmishi uchun nega farzandlari yoki aka uchun uka javob berishi kerak?

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Bunday adolatsiz "tizim"dan endi butunlay voz kechamiz. Chunki xalqimizga nisbatan sobiq tuzum davrida, ayniqsa, o'tgan asrning 30-yillaridagi siyosiy qatag'onlarning o'zi yetarli emasmi?!

Fikrimizni xulosalaydigan bo'lsak, Konstitutsiyaga kiritilgan ushbu insonparvar yangi norma bunday vaziyatda aybdorlikka oid barcha shubhalar gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchining foydasiga hal qilinishini qat'iy mustahkamlandi.

Yangilangan Konstitutsiyamizning 28-moddasiga "Shaxsning sudlanganligi va bundan kelib chiqadigan huquqiy oqibatlar uning qarindoshlari huquqlarini cheklash uchun asos bo'lmashligi kerak", degan insonparvar va adolatli norma mustahkamlandi.

Sudlanganlik shaxsga sud hukmi bilan jazo tayinlanganidan keyin kelib chiqadigan huquqiy oqibat bo'lib, mazkur shaxsga nisbatan muayyan oqibatlarni keltirib chiqaradi. Masalan, davlat boshqaruvi, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga ishga kirish yoki ularda tegishli lavozimlarni egallashda, harbiy xizmatni o'tashda, saylanish huquqidan foydalanishda yoxud muayyan faoliyat bilan shug'ullanishda qator taqiqlarni yuzaga keltiradi. Ammo, shaxsning sudlanganligi bilan bog'liq turli cheklovlar uni o'zi bilan cheklanib, boshqa shaxslarning huquqlariga ta'sir qilmasligi va hech bir holatda inson o'zining yaqinlari yo'l qo'ygan xatolar uchun javob bermasligi kerak!

Qolaversa, mehnat qonunchiligiga ko'ra, shaxslarni yaqin qarindoshlari sudlanganligi munosabati bilan ishga qabul qilmaslik holati ishga qabul qilishni g'ayriqonuniy ravishda rad etish, deb hisoblanadi. Afsuski, bunday eskicha yondashuv oqibatida ko'plab yurtdoshlarimiz aziyat chekkan. Masalan, odatda bir oilada ota-ona, bir necha aka-uka, opa-singil va farzandlar bo'lsa, bu oilaning birgina a'zosi qilgan xatosi 10 dan ortiq insonlarning hayotiga salbiy ta'sir etadi. Qanchalik urinmasin, mehnat qilmasin, yaqinining sudlanganligi insonning kasbiy o'sishi, shaxs sifatida rivojlanishi, jamiyatda nufuzli o'ringa ega bo'lishiga to'g'ridan-to'g'ri to'siq bo'ladi.

Bu kabi qoida **Polsha, Serbiya, Ispaniya, Xorvatiya, Sloveniya** va boshqalar konstitutsiyalarida mustahkamlangan.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 2023. 15-22-b
2. Husanov O.T. Konstitutsiyaviy huquq. Darslik. – Toshkent: 2022. B.110-119-betlar.
3. Konstitutsionnoe pravo. Uchebnik // Avtorskiy kollektiv. – Tashkent: Tashkentskiy gosudarstvennyy yuridicheskiy universitet, 2018 g. S. 142-152.
4. Ides A., May C. N., Grossi S. Examples & Explanations for Constitutional Law: Individual Rights. – Wolters Kluwer Law & Business, 2018. 599 pages.
5. Chemerinsky E. Constitutional law. – Aspen Publishers, 2019. 1915 pages.

& RESEARCH